

Andreza Machado
Fundação Dom Cabral

Douglas Wegner
Fundação Dom Cabral

RELATÓRIO EXECUTIVO

REDES COLABORATIVAS DE IMPACTO

Recomendações para uma
governança efetiva

Nova Lima
2024

Sumário

➤	Introdução	3
➤	Funções da Governança	5
➤	Framework das Funções da Governança	13
➤	Conclusão	14
➤	Autores	15

Introdução

A sociedade brasileira enfrenta muitos desafios sociais, entre eles, o racismo estrutural, o qual no Brasil é institucionalizado e afeta pessoas negras em muitas esferas, desde o acesso à educação até a inserção no mercado de trabalho. Para superar esse desafio, faz-se necessária a **colaboração entre diferentes setores e múltiplos atores**, os quais, juntos, têm o potencial de construir estratégias inovadoras.

Estudos demonstram que redes colaborativas são uma ferramenta poderosa na resolução de problemas complexos, desde que bem geridas. A governança desempenha um papel fundamental em manter o engajamento e a colaboração dos membros, constituindo um meio fundamental para o alcance dos objetivos da rede.

Governança consiste em um conjunto de processos e práticas que coordena as interações entre membros de uma rede, assegurando que a colaboração seja eficaz e alinhada aos objetivos comuns. Ela envolve a definição de regras, a tomada de decisões, a resolução de conflitos e a facilitação da comunicação.

Neste relatório serão apresentadas recomendações para lideranças de redes colaborativas voltadas para impacto social, as quais foram embasadas em um estudo que examinou as funções da governança na rede colaborativa MOVER (<https://somosmover.org/>).

Essa rede é composta por cerca de 50 empresas brasileiras comprometidas com metas de equidade racial, envolvendo a conscientização sobre racismo, a criação de oportunidades para pessoas negras no mercado de trabalho e o aumento no número de lideranças negras nas empresas da rede.

As Funções da Governança

Esta pesquisa analisou seis funções desempenhadas por líderes de redes colaborativas para promover um ambiente de colaboração: alinhar, mobilizar, organizar, integrar, arbitrar e monitorar. A seguir, são apresentadas recomendações específicas para cada uma dessas funções, com foco em como torná-las mais eficazes.

Função Alinhar

Essa função promove o alinhamento dos interesses entre os membros da rede. Alinhar os objetivos da rede exige que a liderança invista tempo e recursos na identificação dos desafios específicos de cada instituição participante. Ao construir um propósito comum ou complementar entre os membros, torna-se possível direcionar as soluções e ações conjuntas, visto que todos compartilham uma visão clara dos benefícios gerados pela colaboração.

Sobre a função alinhar, recomenda-se:

- Credibilidade e colaboração entre os membros. Sugere-se que esse seja um critério de entrada na rede;
- Criar uma ferramenta de alinhamento de objetivos que ratifique a viabilidade de alcance e monitoramento das metas;
- Desenhar um fluxo do alinhamento que garanta a participação de especialistas no problema durante as discussões que precedem a tomada de decisão, a fim de alcançar assertividade e engajamento dos envolvidos na posterior etapa de execução;
- Alinhar os papéis dos envolvidos no cumprimento dos objetivos, o que apoiará o engajamento e organização das atividades;
- Promover uma agenda de comunicação para reforçar os objetivos alinhados, a fim de gerar transparência e confiança sobre a rota escolhida.

A pesquisa demonstrou que a função alinhar, se mal aplicada, tem grande potencial de comprometer as demais funções.

Metas desalinhadas podem inviabilizar seu monitoramento, ao passo que o não alinhamento de papéis prejudicará a mobilização dos membros e organização das atividades.

Função Mobilizar

A função mobilizar busca incentivar os membros a atuarem de forma prática em prol dos objetivos coletivos, incluindo o cumprimento de atribuições e troca de informações. Par tal, a governança precisa fazer uso de mecanismos de incentivos que sejam claros e justos a fim de gerar confiança entre os membros e movimentá-los em prol das metas da rede.

Sobre a função mobilizar, recomenda-se:

- Desenhar incentivos para participação que garantam ganhos conforme as entregas, levando em consideração o caráter de voluntariado dos participantes. Ganhos proporcionais ao investimento financeiro e de tempo dos membros gera senso de justiça e confiança;
- Desenhar regras que assegurem aos participantes um ambiente seguro para expor vulnerabilidades relacionadas à pauta, blindando-os de um prejuízo reputacional;
- Estabelecer requisitos para a definição das lideranças que representam as empresas na rede, a fim de que consigam apoiar essa mobilização dentro das empresas;
- Mobilizar a governança interna das empresas-membro, a fim de que as metas da rede sejam compromissadas por áreas estratégicas das empresas;
- Desenhar um fluxo que direcione a mobilização do ecossistema, a fim de influenciar instituições externas para promover a relevância da causa. A agenda ESG tem ganhado força, mas os temas e agendas crescem e decrescem em relevância, dependendo do que a mídia, o governo e a sociedade percebem como mais urgente ou valoroso no momento. Portanto, ter uma agenda de influência externa é essencial para trazer credibilidade e sustentabilidade para a rede. Conquistar stakeholders externos que atuem como *sponsors* da causa que move a rede de impacto ajuda a construir credibilidade.

Função Organizar

Essa função de governança é fundamental para a efetividade de qualquer rede colaborativa: organizar os recursos, sejam eles físicos, tecnológicos, humanos ou financeiros. Essa organização orienta os participantes e cria as condições necessárias para que as interações e ações sejam eficazes na busca dos objetivos comuns. Há uma relação positiva entre organização e desempenho: as ações rotineiras ajudam a evidenciar a contribuição de cada membro no todo, direcionando a performance do grupo e impactando positivamente os resultados.

Sobre a função organizar, recomenda-se:

- Definir papéis e responsabilidades, dando ciência das funções e atribuições dos membros da rede nas atividades e projetos que a levarão ao alcance dos objetivos coletivos. A falta de clareza nesse aspecto impacta negativamente no engajamento e participação.
- Fazer a gestão da rotina, organizando as atividades em reuniões periódicas, formatos de trabalho e rituais conhecidos por todos.

Função Integrar

A quarta função compreende a integração dos membros e seus recursos por meio da identificação de potencialidades entre os participantes da rede colaborativa. Essa conexão entre os atores da rede traz ganhos importantes para o compartilhamento de conhecimento, tomada de decisão, aprendizado e inovação.

Sobre a função integrar, recomenda-se:

- Criar uma agenda intencional na qual as empresas compartilhem suas práticas em detalhes suficientes para que aqueles em estágio de menor maturidade possam adquirir o conhecimento e aplicar o aprendizado em suas realidades.
- Potencializar as trocas através de grupos de trabalho, apoiando a soma de recursos, aprendizado e gerando inovação.
- Criar uma agenda externa que apoie a integração da rede com o ecossistema, a fim de proporcionar trocas entre os membros da rede e os parceiros externos, gerando novas ideias e aprendizado.

Função Arbitrar

Sobre a função arbitrar, recomenda-se:

- Criar um fluxo para tomada de decisão, com regras claras, que tragam credibilidade e confiança, além de promover a melhor decisão para o grupo. Esse fluxo bem desenhado funciona como o contrato legal, o qual se faz necessário para a deliberação e tomada de decisão na ausência do consenso
- Fazer uso da diplomacia durante o processo de deliberação. A rede é composta de instituições e pessoas oriundas de contextos diferentes e com expectativas e perspectivas diversas. Criar um espaço de conversa, onde todos sintam ouvidos gera confiança e engajamento.

Em virtude da diversidade de atores envolvidos, é comum que surjam conflitos e divergências de interesses. Cabe à liderança arbitrar os conflitos, apoiar as negociações e deliberar a respeito da direção a ser seguida. Considerando a natureza grave dos problemas sociais, a governança deve provocar ideias e abordagens ousadas que, de fato, provoquem uma mudança sistêmica. Para esse desafio é necessário construir um espaço para discussão e negociação, trazendo atores de diferentes domínios, provocando a troca de conhecimentos na rede para orientar a melhor decisão.

Função Monitorar

Por fim, monitorar o plano de ação e os resultados é vital para verificar se a rota traçada está funcionando conforme o esperado e se é necessário promover correções em favor do alcance de resultados. Após a decisão tomada, considerando o papel dos atores envolvidos na implementação, é preciso monitorar a execução e engajar os membros. Vale destacar a necessidade de avaliar o impacto das ações e projetos. Especialmente em redes de impacto social é importante entender o quão transformacional está sendo a rede, o que impacta diretamente no engajamento dos membros.

Sobre a função monitorar, recomenda-se:

- Levantar desafios, mapear os riscos de mercado e alinhar os parâmetros necessários antes de definir as metas. Ou seja, é preciso monitorar os possíveis impactos do mercado/ecossistema e verificar a viabilidade do monitoramento antes de alinhar os objetivos;
- Além das metas da rede, monitorar a geração de valor para os diferentes stakeholders, visto que foi verificado que as expectativas divergem;
- Realizar avaliação de impacto dos projetos. O caráter transformacional e responsivo ao propósito é importante para gerar engajamento em redes de impacto;
- Realizar monitoramento e comunicação periódica dos resultados, visando dar transparência e apoio aos membros com menor evolução.

É possível visualizar as seis funções da governança apresentadas através das imagens abaixo, que demonstram a dinâmica entre elas e como contribuem para gerar um ambiente colaborativo.

As funções da governança operam dentro de um ambiente mais amplo (**microgovernança da rede**), onde a eficácia das **práticas** influencia diretamente os resultados. A forma como o líder aplica essas funções é crucial para o sucesso da rede.

As **funções** da governança coexistem em um ciclo interdependente, no qual cada função impacta as demais, sendo a função de alinhamento central e de grande influência em todas as outras.

A **seta bidirecional** indica o efeito recursivo entre as funções e os resultados da governança.

O resultado almejado pela **microgovernança** da rede é um ambiente colaborativo, caracterizado por um ciclo de confiança, aprendizado, legitimidade, poder e justiça.

Conclusão

Este relatório apresentou recomendações para a governança de redes colaborativas, com ênfase em redes de impacto como a estudada, voltada para a equidade racial.

Conclui-se que as seis funções da governança - alinhar, mobilizar, organizar, integrar, arbitrar e monitorar - são fundamentais para criar um ambiente colaborativo, pautado pela confiança, credibilidade, equilíbrio de poder, senso de justiça e aprendizado contínuo.

No entanto, o sucesso em construir esse ambiente colaborativo, que funciona como um resultado intermediário para o alcance das metas da rede, depende crucialmente da aplicação eficaz dessas funções pela liderança. Diante disso, este trabalho ofereceu orientações estratégicas para cada função, conduzindo os líderes a executá-las com excelência, ampliando assim a probabilidade de impacto da rede.

Andreza Machado

Fundação Dom Cabral | FDC
Linkedin: andrezamachado

Andreza Machado é graduada em Psicologia pela Universidade Federal do Maranhão, com MBA em Gestão de Pessoas pela FGV e Mestra em Administração pela Fundação Dom Cabral. Iniciou sua carreira como executiva de Recursos Humanos, atuou em Relações Corporativas com foco em impacto social e projetos colaborativos com o terceiro setor, iniciativa privada e instituições governamentais. E atualmente é Diretora de Diversidade, Equidade e Inclusão na Ambev, com foco em temáticas de ESG, inclusão produtiva, projetos colaborativos e DEI.

Prof. Dr. Douglas Wegner

Fundação Dom Cabral | FDC

e-mail: dwegner@fdc.org.br
LinkedIn: douglaswegner
ORCID: 0000-0001-8634-5971

Douglas Wegner é professor na Fundação Dom Cabral, uma escola de negócios em Minas Gerais, Brasil. Ele também é Senior Fellow no College for Social Sciences and Humanities – University Alliance Ruhr. Além disso, ele é membro do grupo de pesquisa Collab4Good, que se concentra em grandes desafios, governança colaborativa, ecossistemas de inovação, ecossistemas empreendedores, inovação social e cooperação interorganizacional. Douglas está envolvido em projetos de pesquisa sobre ecossistemas digitais e a orquestração de redes e ecossistemas colaborativos.

Créditos das Fotos

Capa: Pexels / fauxels

Pg. 3: Unsplash / Shane Rounce

Pg. 4: Pexels / fauxels

Pg. 5: Unsplash / The Jopwell Collection

Pg. 6: Unsplash / Scott Graham

Pg. 7: Unsplash / Christina

Pg. 8: Unsplash / Jeffrey F Lin

Pg. 9: Pexels / Gustavo Fring

Pg. 10: Pexels / fauxels

Pg. 11: Unsplash / Tingey Injury Law Firm

Pg. 12: Pexels / Christina Morillo

Pg. 13: Andreza Machado

Pg. 14: Unsplash / Christina

Pg. 15: retrato Wegner / © eventfotograf.in | retrato Andreza / Gil Silva (Kyvo Design-Driven Innovation)

Pg. 16: Unsplash / Julius Drost